

ANÁLISE DA CAPACIDADE DO INSTAGRAM EM ATUAR COMO FERRAMENTA DE MARKETING PARA O IMPULSIONAMENTO DE UMA EMPRESA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 17/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10989737

Alexandre José Meireles Pimentel,
João Victor Maia Nobre Maranhão,
Valmir Gomes Da Silva,

Orientador (a): Carlos Henrique Michels de Sant´Anna.

RESUMO

Atualmente é possível observar o quanto a globalização acelera os processos de comunicação durante o dia a dia da população devido à quantidade de informações que são transmitidas através das redes sociais. Diante deste cenário, o Instagram surge como um dos principais meios de realizar essa dispersão, atingindo a marca de segunda mais acessada no Brasil durante o ano de 2023. Nessa perspectiva, empresários estão utilizando-a para iniciar, modernizar e aprimorar suas marcas através das facilidades disponibilizadas pela rede, tais como: visibilidade e alcance, engajamento do público, *feedback* imediato, posicionamento da marca, análise de métricas e monitoramento da concorrência, contribuindo para a criação de uma estratégia de *marketing* mais

eficiente. A aplicabilidade também é percebida na criação de um conteúdo visual atraente e construção de relacionamentos mais próximos com os clientes, facilitando, neste sentido, o processo de crescimento da imagem da marca.

PALAVRAS CHAVES: Estratégia; *Marketing*; Redes Sociais; Instagram; Marca; Clientes.

ABSTRACT

It is currently possible to observe how much globalization accelerates communication processes during the population's daily lives due to the amount of information that is transmitted through social networks. Given this scenario, Instagram emerges as one of the main means of carrying out this dispersion, reaching the second most accessed brand in Brazil during the year 2023. From this perspective, entrepreneurs are using it to start, modernize and improve their brands through facilities provided by the network, such as: visibility and reach, public engagement, immediate feedback, brand positioning, metrics analysis and competition monitoring, contributing to the creation of a more efficient marketing strategy. The applicability is also seen in the creation of attractive visual content and building closer relationships with customers, facilitating, in this sense, the process of growing the brand image.

Keywords: Strategy; Marketing; Social media; Instagram; Brand; Customers.

1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO

O presente artigo terá como intenção analisar a aplicabilidade do Instagram como ferramenta de *marketing* na criação e no impulsionamento de marcas, possuindo como principal objetivo a consolidação no mercado e a fidelização de clientes.

Entende-se o *marketing* como uma grande ferramenta dentro das organizações, atuando no alavancamento de vendas e na agregação de

valor a marca, pois é visto como “a arte de descobrir oportunidades, desenvolvê-las e lucrar com elas” (Kotler, 2000, p. 24). Servindo como uma das bases para o sucesso de uma empresa tanto para promover um produto ou serviço como a si própria, pois na realidade atual o *marketing* é visto como um dos pilares mais importantes dentro de uma organização e quando atua junto com uma mídia social forte, como o Instagram, sua capacidade aumenta ainda mais.

Nos parâmetros da realidade atual é perceptível o potencial de engajamento gerado através das redes, bem como a influência que têm sobre a sociedade nos mais diversos aspectos visto que, pelo advento da globalização, todos estão conectados praticamente 24 horas por dia. Neste sentido, quando falado na união de marcas com mídias sociais já é previsto a quantidade de potenciais clientes, graças ao engajamento com o público e *feedbacks* imediatos, possibilidades essas disponibilizadas pelo Instagram, que contribuem para o desenvolvimento de uma estratégia de *marketing* personalizada e através disso produtos e serviços gerando, conseqüentemente, maior grau de satisfação e fidelização de clientes. (Alexandre, 2021).

Cabe mencionar que diversos equipamentos de dados são disponibilizados com objetivos diferentes, sendo um exemplo o trabalho específico em análises, que facilita a visualização de dados e faz possível compreender o público da organização. Além disso, estes instrumentos de inspeção apontam informações que agem como medidores em relação à concorrência, apresentando quais estratégias podem ser utilizadas para aumentar a captação de clientes já que o *marketing* deve ser dirigido a fim de satisfazer as necessidades da população. Diante disso, deve-se elaborar uma estratégia de *marketing* personalizada para o grupo que se deseja atingir, pois cada alvo tem uma especificidade a ser seguida (Gabriel, 2010).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diante das pesquisas realizadas foi encontrado relatos de alguns autores sobre os temas abordados a fim de identificar o poder do *marketing* na estruturação da identidade de uma organização e de como consolidá-la no mercado. Isso porque percebe-se facilitadores relacionados à captação e fidelização de clientes através de uma estratégia bem estruturada. Portanto, a capacidade de conquistar os consumidores atuais e atrair novos contribui para a frequência de compra e reduz as perdas futuras, gerando aumento do lucro, sendo essa, uma característica de uma marca forte (Khauaja, 2008).

Ademais, atualmente as empresas buscam utilizar a tecnologia como ferramenta para maximizar seus processos, e para isso buscam utilizar-se do *marketing* digital visto que a internet se mostra imprescindível nas atividades cotidianas, principalmente para quem busca aumentar as vendas e promover sua marca. Uma das plataformas que serve bem para essa demanda é o Instagram, atuando de maneira a tornar possível a segmentação de potenciais clientes, de modo a elaborar estratégias de acordo com suas necessidades (Bonifacio, 2022).

A partir de uma boa visibilidade é possível realizar um trabalho de aproximação com o cliente, entendendo suas necessidades através dos *feedbacks* imediatos que podem ser ofertados pelas redes sociais, a qual destaca-se o Instagram, que corroboram para a constância dos consumidores. Diante dessa realidade se faz factível compreender os desejos dos clientes, gerando uma fidelidade à organização que, segundo Souza (2018), consiste na lealdade do consumidor com a marca e só terá resultado positivo se realizada através de estratégias de marketing de relacionamento desenvolvidas com o objetivo de conquistá-los.

Quando abordado sobre o nascimento de uma marca vale ressaltar quais são os fatores que contribuem para ela se destacar no mercado, dando enfoque para: a capacidade de venda, consolidação de clientes e lucratividade (Nunes; Haigh, 2003). Fatores realizáveis através das redes sociais que estão sendo utilizadas como meio de alavancagem na

realidade atual, pela capacidade de abordar uma gama maior da população e contribuir através de instrumentos, como: a utilização dos *feedbacks* imediatos e o engajamento envolvido, agindo como facilitador no desenvolvimento de produtos de sucesso e consequentemente de uma organização bem-sucedida.

Deste modo, durante o artigo destaca-se o papel do Instagram como parceiro do *marketing* atuando como facilitador da construção do valor da marca, o quanto ela agrega ao produto e consolidação de clientes, pois, para Keller (1993), é possível medir a capacidade de atingir o consumidor de forma direta proporcionando um acesso mais direto ao conhecimento da corporação ou realizar de forma indireta onde é alcançado apenas os potenciais fregueses.

3. METODOLOGIA

O estudo para a realização do presente artigo se deu a partir de uma revisão narrativa da literatura, do período de 1993 até 2023. As buscas foram realizadas através do mecanismo de pesquisa Google, enfatizando artigos e livros na língua portuguesa abordando temas sobre *marketing*, redes sociais, Instagram e o desenvolvimento de imagem de uma organização. Nesse sentido, utilizou-se de uma metodologia de análise da literatura e de dados na língua inglesa e portuguesa que agregasse conhecimentos possíveis de fazer uma revisão sobre a capacidade da rede social escolhida em contribuir na formação de uma marca através da interação com o público, o alcance possível e a obtenção de *feedbacks* imediatos. Incluiu temas relacionados ao impulsionamento de marcas empresariais, como assuntos ligados ao *marketing*, a construção da marca propriamente dita, o papel da comunicação, a gestão de redes sociais e das ferramentas escolhidas.

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Atualmente a estratégia de *marketing* é fundamental para a realizar a promoção das empresas e na conversão de vendas, por isso deve ser

muito bem elaborada para agregar valor aos produtos, pois os consumidores estão cada vez mais exigentes e conseqüentemente analisando melhor o que está sendo ofertado. Segundo dados coletados por Dos Santos (2018) o público que realiza mais compras são os jovens e jovens adultos e enfatiza que a população está buscando, durante suas compras, produtos ou serviços que proporcionem satisfação físcopsicológicas. Ainda sob a perspectiva de público, pesquisas realizadas pela *Pew Research Center* (2023), apontam que os jovens e jovens adultos também são os mais presentes nas redes sociais, em especial o Instagram, justificando o investimento das empresas no setor digital.

Figura 1 – Análise da média de idade ativa nas redes sociais.

Fonte: Pew Research Center, 2023

A possibilidade de alavancagem de uma marca por meio do advento tecnológico atual é imensurável, visto que dados apurados pela Pew Research Center (2023) apontam que a maioria dos países possui índice maior do que 50% da população conectada a internet. Sendo assim quando utilizado a capacidade do Instagram de colaborar com o

marketing é possível criar características de uma marca forte, visto que ele gera uma maior captação de clientes e seu enraizamento, além de proporcionar o aumento da capacidade de venda/lucro e a disseminação da marca e seu valor atribuído, sendo essas as especificações trazidas por Nunes e Haigh (2003) de uma organização forte.

Figura 2 – Índice de acesso à internet de cada país

Fonte: Pew Research Center, 2023a.

Quando questionado sobre a força do Instagram e como pode atuar como ferramenta dentro de uma estratégia de *marketing* surgem dúvidas, como 'Por que usá-lo?' e a resposta se dá através de estatísticas que apresentam a quantidade de pessoas que são envolvidas por esta rede social. Dados apresentados por Dean (2023) na *Semrush*, plataforma

que possui conjunto de ferramentas voltadas para o *marketing* além de relatórios contendo informações que tornam concebível a análise da concorrência, verificação do site com dados sobre pesquisa orgânica e paga, backlinks e entendimento do tráfego, constam cerca de 500 milhões de usuários ativos diariamente. Dessa maneira, justifica-se o recrutamento de estratégias de *marketing* digital pois segundo Dressbach (2015), ele auxilia na aproximação com consumidores e aumenta a capacidade de lucro.

Nesta mesma perspectiva, também é possível enfatizar a capacidade de utilizar o Instagram como ferramenta dentro do *marketing* já que, no ano de 2023 segundo o jornal Folha de São Paulo (Tavares; Buono, 2023) o brasileiro esteve conectado nesta rede uma média 15 horas por mês, sendo assim um dos países com maior índice de conectividade.

Mostrando-se um grande atrativo a ser incorporado dentro de uma estratégia de *marketing*, pois as redes sociais tornam possível atingir um público maior e facilita o processo de aproximação ao cliente além de auxiliar na concretização de compras e na fidelização de clientes (De Luca; Galeazzi, 2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a partir dos dados coletados e análises realizadas é possível identificar o poder que o Instagram tem aliado ao *marketing* para o impulsionamento de uma empresa e fazendoa aumentar sua capacidade de venda e de fidelização de clientes. Visto que ele possui utensílios que promovem uma boa captação de consumidores, uma melhor segmentação dos mesmo, promove uma relação mais próxima a eles e consequentemente. Nesta perspectiva proporciona que o nome da empresa esteja em destaque devido aos atributos conquistados através da colaboração do Instagram como ferramenta dentro de uma estratégia de *marketing* bem elaborada e desta forma proporcionando o lucro e o crescimento da marca.

REFERÊNCIAS

1. ALEXANDRE, Patrícia Isabel da Costa. O Papel da Comunicação na Gestão das Redes Sociais e da Reputação Online. 2021. Dissertação de Mestrado.
2. BONIFACIO, Lilian Macedo. **Marketing digital: e suas estratégias na captação de clientes, um estudo de caso na Clínica Espaço Revitá.** 2022. Fundação Universidade Federal de Rondônia, Vilhena, 2022
3. DE LUCA, Daniela; GALEAZZI, Taís Luiza. **O Instagram como estratégia de Marketing na empresa Nutriativa.** 2019. INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, São Lourenço do Oeste – SC, 2019.
4. DEAN, Brian. **Principais estatísticas sobre o Instagram: quantas pessoas usam e mais!** 2023. Semrush. Disponível em: <https://pt.semrush.com/blog/estatisticasinstagram/>.
5. DRESSBACH, Matheus. **A relevância do marketing digital na prospecção e captação de clientes de uma marca:** Malhas Daiane. 2015. Universidade do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2015.
6. DOS SANTOS, Évenin Wesley Fontes. **Análise dos efeitos dos apelos da propaganda entre jovens e Adultos.** 2018. Instituto Federal da Paraíba, GuarabiraPB, 2018.
7. GABRIEL, M. **Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias.** São Paulo: Novatec, p. 28, 2010.
8. KELLER, K. L. **Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. *Journal of Marketing*,** v.57, n.1, p.1-22, jan. 1993
9. KHAUAJA, D. M. R. Construção de marcas. In: SERRALVO, F. A. (Org.). **Gestão de marcas no contexto brasileiro.** São Paulo: Saraiva, 2008.
10. KOTLER, P. **Administração de marketing: a edição do novo milênio.** São Paulo: Prentice Hall, p. 10, 2000.
11. NUNES, G. & HAIGH, D. **Marca: valor do intangível.** São Paulo, Atlas, 2003.
12. PEW RESEARCH CENTER (Estados Unidos). Pew Research Center. **Os adultos mais jovens dos EUA são muito mais propensos a usar Instagram, Snapchat e TikTok; as diferenças de idade são menos pronunciadas para o Facebook.** 2023. Disponível em:

https://www.pewresearch.org/internet/2024/01/31/americans-social-mediause/pi_2024-01-31_social-media-use_00_03/.

13. PEW RESEARCH CENTER (Estados Unidos). **8 gráficos sobre o uso da tecnologia em todo o mundo**, 2023a. Pew research Center. Disponível em: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/02/05/8-charts-on-technology-usearound-the-world/>.
 14. SOUZA, Vanessa Delfino de. **Marketing de relacionamento para fidelizar clientes: uma análise da startup Nubank**. Ânima Educação, Tubarão/SC. Dezembro, 2018.
 15. TAVARES, Pedro; BUONO, Renata. **Em média, um brasileiro passa o dobro de horas que um americano no Instagram**. 2023. Piauí: folha de são paulo. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/em-media-um-brasileiro-passa-o-dobro-de-horas-queum-americano-no-instagram/>.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

